

SHAMSUDDIN KULOL MAQBARASI

Bahodirov Bexruzбек Botir o'g'li

Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16520703>

Annotatsiya: Shamsiddin Kulol maqbarasi ilmiy diniy merosi hozirgi kungacha saqlanib qolgan bo'lib, uning maqbarasi va Dorut Tilovat majmuasi O'zbekistonnig tarixiy yodgorliklari sifatida e'tirof etiladi va ziyoratgoh sifatida katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlari: Shamsiddin Kulol maqbarasi, Dorut Tilovat majmuasi, Go'rxonaning, kufiy yozuvi, Gumbazi sayidon, sidqidildan ixlos qilish, yog'och darvoza, kogonlik dindorlar va naqshbandiya tariqati.

Аннотация: Научное и религиозное наследие мавзолея Шамсиддина Кулола сохранилось до наших дней.

Ключевые слова: Мавзолей Шамсиддина Кулола, комплекс Дорут Тиловат, . Пещера, кufическое письмо, Гумбазы сайдан, искренняя преданность, деревянные ворота, религиозные люди Кагана и секта Накшбанди.

Abstract: The scientific and religious heritage of Shamsiddin Kulol's mausoleum has been preserved to this day.

Keywords: Shamsiddin Kulol Mausoleum, Dorut Tilovat Complex, . The cave, the Kufic script, Gumbazi sayidan, sincere devotion, wooden gate, religious people of Kagan and the Naqshbandi sect.

Shamsuddin kulol yoki **Shamsiddin Kulol** (?— vafoti 1360-yil, Kesh) – shayx. Sharafuddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida bergan ma'lumotiga ko'ra, Amir Tarag'oyning piri. “U qadrli shayx Shamsuddin Kulolga sidqidildan ixlos qilardi va uning muborak kabriga (ziyosat uchun) tez-tez borib turardi”, deb yozadi Ali Yazdiy.

Shamsuddin kulol tasavvufda suhravardiylik tariqatiga mansub bo'lgan. Ayni paytda u xojagon tariqatiga ham hurmat bilan qaragan. Amir Temurning ham unga nisbatan ixlosi juda kuchli bo'lgan, saltanatni boshqargan chog'larida xam Shamsuddin kulol qabrini ziyosat qilib turgan. 1373–1374-yillarda Amir Temur Shamsuddin kulol qabri yonida bir gumbaz-maqbara qurdiradi va otasining xokini o'sha yerga ko'chirtirib, Shamsuddin kulol qabrining qibla (g'arb) tomoniga dafn etadi^[1]

Shamsuddin kulol joylashgan me'moriy yodgorlik (15-asr). Amir Temurning otasi Amir Tarag'oy va Temurning piri Shamsuddin Kulol qabri ustiga bunyod etilgan. Go'rxonaning tarhi to'rtburchak (12,1x10,6 m) shaklda, pishiq g'ishtdan qurilgan, to'rdagi devori ravoqli toqchalardan tashkil topgan. O'ymakori eshigi mayda gulli, uning islimiy naqshi va nodir hisoblanadi. Maqbaraning kulohiy l(qirrador) gumbazi 20-asr boshlarida buzib tashlangan, o'rni bir ustunli tekis tom bilan ta'mirlangan. Shayx Shamsuddin kulol maqbarasi Amir Temur davrida shakllangan yangi me'moriy uslubning ilk namunasi hisoblanadi, ayniqsa, bino ichidagi gumbaz osti tuzilmasi — o'zaro kesishgan ravoqlar va ular orasidagi qalqonsimon bezaklari me'moriy uslubga muhim ta'sir ko'rsatgan^[1].

Joylashuvi. Shamsuddin kulol maqbarasi „Dorut Tilovat“ majmuasi tarkibida joylashgan. Dorut Tilovat so'zining ma'nosi „tilovat qiluvchilar“ deganidir. Go'rxona to'rtburchak shaklda qurilgan bo'lib, umumiy maydon 12.1x10.6 metrni tashkil etadi. Inshoot to'laligicha pishiq g'ishtdan barpo etilgan. Kirish eshigi gullar bilan o'ymakorlik asnosida yaratilgan. Unda islimiy naqsh va kufiy yozuvlari joy olgan. Yog'och darvoza buxorolik ganjkor

ustalar tomonidan tayyorlangan.

Maqbaraning qirrador gumbazi mavjud bo'lgan. Ammo 20-asrda mazkur gumbaz qulab tushadi va keyinchalik uning o'rniga oddiy tekis tom o'rnatiladi^[2]. Shamsiddin kulolning ko'milgan hujrasi ham ko'fycha yozuvlar bilan bezatilgan bo'lib bu asosiy bino hisoblanadi. Ikkinchi bino esa shakldor g'ishtlardan qad rostlagan. O'z davrida masjid darvozalari, ibodat qilish uchun maxsus joylar, tahorat olish uchun sakkiz qirrali hovuz, shu bilan birgalikda, balandligi 10.5 metrga teng bo'lgan minora barpo etilgan. Maqbara atrofida marmar zina-poyali kichik bog' va g'ishtin yo'laklar mavjud bo'lgan.

Tarixi. Mazkur maqbaraning qurilishi Amir Temurning farmoni bilan 1373-yilda boshlangan. Qurilish ishlari 1374-yilda nihoyalangan. Maqbara va majmua tarkibiga kiruvchi Miro Ulug'bek tomonidan barpo etilgan Gumbazi sayidon maqbarasi ham bir nechta hujralardan tarkib topgan. Bu yerda Amir Temurning otasi Muxammad Tarag'ay va Amir Temurning ustози Shayx Shamsiddin kulolning qabrlari joylashtirilgan^[3].

Ta'mirlanish. Ilk mustaqillik yillarida kognonlik dindorlar va naqshbandiya tariqati yetakchilari tomonidan Shamsiddin kulol dafn etilgan joyga yaqin hududda birmuncha oddiy maqbara bunyod etilgan. Ammo, avliyoning ayni ko'milgan joyi aniqlanmay qolgan. 2008-yilda ayni hudud aniqlanib shu yerdagi 6 gektar maydonda ikki qavatli maqbara barpo etilgan^[4].

Tuzilishi. Hovli tomonga qaratib qurilgan masjid, maqbaralar va Dorut Tilovat madrasasining darsxonasi, hujralari buzilib, uning o'rniga keyinchalik qurilgan qo'shimcha xonalar joylashtirilgan. Dorut Tilovat majmuasida 18—19-asrlarda qurilgan binolar ham mavjud, biroq ularni badiiy jihatdan Amir Temur va Ulug'bek davri me'morligi bilan qiyos qilib bo'lmaydi.

Arxeologik tadqiqotlar:

1994—1996-yillarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar asosida jome masjidning ikkitarafidagi g'ishtin ravoqli ayvon qoldiqlari, madrasa, darvozaxona va minoraning poydevor qoldiqlari aniqlandi. Majmuaning tarixiy shaklini tiklash maqsadida masjid ayvonlari, madrasasining bir qismi va minora qayta tiklandi. Ko'k gumbaz va Gumbazi Sayyidonda ham ta'mir ishlari olib borilgan^[5].

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. “Dorut Tilovat memorial majmuasi”. *meros.uz*. Qaraldi: 08-2023.
2. Drevsyanskaya G.; Lunina S.; Usmanova Z.; Sultonov X.. *Shahrisabz*. Toshkent: Universitet nashriyoti, 1994 — 2-tom-bet.
3. Sharafiddin Ali Yazdiy; tarjimon: O.Bo'riyev. *Zafarnoma (Movaraunnahr voqealari)*. Toshkent: Kamalak nashriyoti, 1994-yil — 185-186-bet.
4. F.Abduxoliqov; A.Razzoqov; K.Rahimov; A.Hakimov; B.Abdusalimov. *O'zbekiston obidalaridagi bitiklar Qashqadaryo*. Uzbekistan today, 2016-yil — 238-239-bet. ISBN 978-9943-4510-6-3.
5. “Dorut Tilovat”, *O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (D-harfi)*. Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yil